

صيف عام 1978 - (خالد الجلاف)

دكتور/ محمد صلاح الدين مضوي

شرفني الأستاذ خالد الجلاف الفنان والمتقف الإماراتي المعروف بإهدائي نسخة من كتابه (صيف 1978) الذي يقع في 109 صفحة من القطع المتوسط، موزعة على 16 فصلاً ومقدمة وخاتمة، وقد صدر الكتاب عن دار (كلمن للنشر) في العام 2020.

الكتاب يقدم قصص ومداخل وموضوعات متنوعة ومتناسقة ومتناغمة مع الموضوع العام وهو الحياة الاجتماعية في دبي في منتصف سبعينيات القرن العشرين. ويتناول الكتاب موضوعات خفيفة وطريفة، تعكس بساطة الحياة وسهولتها في تلك الفترة. ويشكل تنوع الموضوعات وترتيبها في فصول حافزاً للقارئ ودافعاً له للقراءة بدون الالتزام بإكمال الكتاب متصلاً، حيث تسهل الفصول القراءة والاستمتاع بالقصص التي تبدو كأنها منفصلة، لكنها منظومة كحبات الخرز في العقد تكمل بعضها بعضاً.

(صيف 1978) كما يعرفه المؤلف أنه: "قصص حقيقية، ومقتبسات من سيرة ذاتية للمؤلف، أبطالها حقيقيون، يمثلون شخص الوطن في دبي في تلك الفترة الزمنية من عمره وعمر دولتنا، حيث النفوس الصادقة، والعلاقات الأخوية، وبساطة الحياة، وتسارع وتيرة الحياة شيئاً فشيئاً، إلى أن أضحت دبي دانة الدنيا وعشقا ما له آخر." وقد أوجز المؤلف هدفه نشر من هذا الكتاب قائلاً: " أتمنى لمن عاشها (حقبة السبعينات من القرن الماضي) استرجاع ذاكرة ممتعة، ولمن لم يعاصرها استمتاعاً وفائدة كبيرين، عليهم يعون كيف عشنا، وكيف ثابرن،

وكيف أنجزنا". فهو بذلك يقرر ان القصص حقيقية وأن الشخصيات حقيقيون، وأن الهدف هو إتاحة الفرصة لمن عاش تلك الفترة للاستمتاع بذكرياتها وأن تعرف الأجيال الجديدة تجارب وملامح الحياة في تلك الفترة من عمر الوطن، لتكون حافزاً لهم وتشجيعاً للمزيد من البذل والعطاء لأجل نهضة الوطن.

يمتاز الكتاب بلغة سهلة ورشيقة تنسرب بين كلماتها ومفرداتها قصص وحكايات لطيفة وطريفة تعرف ببعض معالم الحياة في دبي في نهايات العقد السابع من القرن العشرين، تستعرض من خلال الشخصيات والمعالم كثيراً من تفاصيل الحياة الاجتماعية في ذلك الزمان.

أول ما تلاحظ في الكتاب الروح الوطنية العالية والحب الجارف للوطن ممثلاً في دبي بأحيائها وفرقائها (فرجانها) وأسواقها ومتاجرها. حب وشغف يحسهما القارئ منذ الصفحات الأولى، كما يعكس الكتاب تعلق الكاتب بماض جميل وبذلك يمكن ان يشكل الكتاب ضرباً من ضروب النوستالجيا الجميلة.

تناول الكتاب قصص حقيقية واقعية أبطالها المؤلف (صاحبنا) وصحبه وأقرانه من أبناء الحي والمدرسة، يسرد الكتاب مجموعة من القصص التي تتناول مجموعة من الأماكن والشخصيات والأزمات بطريقة متداخلة وجميلة، تحكي زماً جميلاً وترسم ملامح الحياة المتسمة بالبساطة، تناول الكتاب قصص وحكايات من المجتمع وفي مختلف الموضوعات، فأشار للمؤسسات الاقتصادية والرياضة والمسجد والمدرسة والحياة الطلابية والمعلمين والأصدقاء وزملاء الدراسة والتدريب الصيفي وغيرها من الموضوعات التي عاشها الكاتب وأصدقائه وزملاء دراسته.

جاءت هذه القصص لتقرب إلى الأذهان كيف أن الحياة ببساطتها، ومشقتها كانت ممتعة ومفعمة بالحيوية والحركة، متنوعة بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية، وكيف أنها، على بساطتها، تستغرق الشباب وتملأ حياتهم وأوقاتهم بالأنشطة المفيدة والحركة التي لا تفتقر.

ضمن السرد في ثنايا الكتاب والقصص الواردة فيه، عكس المؤلف التنوع الاجتماعي والثقافي والسياسي في دبي وما صاحبه من تألف وتسامح وتعايش، وهي جملة صفات تميزت بها دبي منذ القدم، كونها ملتقى لطرق التجارة القديمة والحديثة ومركزاً للأنشطة الاقتصادية، ومستقراً للعديد من الجاليات والجنسيات وأصحاب الديانات والعقائد المختلفة، حيث جاء الحديث عن السوق والتجار والبضائع والأنشطة ليشير وبوضوح لهذا التنوع والتعدد والتباين الإيجابي الذي يميز المجتمع ويكسبه عافيةً وحيويةً.

نجح المؤلف أن يحول بعض المعالم والمواقع في أحياء دبي والتي يقع بصرك عليها وتراها باستمرار مثل (السوق) و(مصلى العيد) و(مسجد السلام) لساحات تضج بالحراك الاجتماعي ومختلف أنواع النشاط وبشكل خاص ملامح مجتمع الصبية والشباب آنذاك، وكيف كانوا يمضون أوقاتهم.

أشار الكتاب في بعض من جوانبه وبصوت خافت لبعض قضايا الجغرافيا السياسية للمنطقة، من حيث التحولات والتبدلات التي حدثت في المنطقة في نهايات العقد السابع من القرن الماضي، حيث يشير المؤلف خطأً لبعض انعكاسات الثورة الإيرانية والتبدلات السياسية التي حدثت في إيران، وكيف أن الدول والمجتمعات المحيطة بها كانت تنظر إليها بحذر وترقب، مع الإشارة لبعض آثارها الاجتماعية في المجتمعات الخليجية، وهي مادة خصبة مليئة بالتفاصيل والتداخلات، ويبدو المؤلف ملماً بتفاصيلها ومنعرجاتها، ولكنه أحجم عن الإسهاب والاسترسال فيها ربما بسبب طبيعة الرواية التي تعكس وترتكز على الحياة الاجتماعية في تلك الفترة أكثر من التحولات والتعقيدات السياسية.

أبرز المؤلف عدداً من القيم التربوية اللافتة التي أشار إليها في متن الكتاب مثل دور المعلم والمدرسة في تربية النشء وحياة الصبية، ويلاحظ القارئ أن المؤلف ظل حريصاً من خلال سطورهِ أن يقدم اعترافاً جميلاً وتقديراً وامتناناً للمعلم ولدوره التربوي في الاهتمام برعاية وإرشاد النشء، وربما يقف ذلك شاهداً ودليلاً على القيمة الاجتماعية العالية للمعلم في ذلك الزمان. وفي نفس الإطار التربوي أشار المؤلف للإذاعة المدرسية ودورها في بناء ثقافة الطالب وغرس وتعميق القيم الإسلامية والمجتمعية بما يؤهله لأدوار مستقبلية في المجتمع، وأشار المؤلف كيف أن (صاحبنا) قد كان له دور فيها وأجاد فيه، وكسب ثقة المدرسين المسؤولين عن الإذاعة، وذلك من خلال القراءة والمشاركة في إعداد مادة الإذاعة المدرسية وتقديم الفقرات المتنوعة في الفترة الصباحية بالمدرسة.

كذلك أشار المؤلف لأهمية ودور التدريب الصيفي في المؤسسات الرسمية، ودوره في تنمية مقدرات الشباب وبناء الثقة في نفوسهم وصقل مهاراتهم ومعارفهم ودمجهم في مجتمع الأعمال والتعرف على مختلف المهن والمؤسسات الرسمية وهم في مراحل سنية مبكرة.

أورد المؤلف وهو الفنان التشكيلي البارز والخطاط الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية علاقته واهتمامه بالخط العربي وفنونه، وأشار لبداية تعرفه على هذا الفن في أواخر العقد السابع من القرن الماضي، حيث أوضح الكاتب كيف نشأ شغفه بالفنون على إجمالها وبالخط العربي بشكل أخص، من خلال محاولاته للتعرف على هذا الفن من خلال أعمال الخطاط الباكستاني المجاور لهم في الحي، وكان ذلك يمثل بدايات الاهتمام بهذا الفن، ومتابعة وتقليد عناوين الصحف العربية في الدولة، حتى تعرف على الفنان الإماراتي عبد القادر الريس فقدم له النصح بالاهتمام بالخط العربي، والتقى بعدها بأستاذه العراقي نزار الدوري الذي أعانه في بناء الأسس المنهجية لفن الخط العربي، حيث تتلمذ عليه وتلقى على يديه أصول فن الخط العربي وكان لتلك المعارف الأولية أثرها في مسيرة المؤلف الفنية فأصبح لاحقاً من رواد ورموز الفن التشكيلي والخط العربي، وصار له منهج ومدرسة خاصة تدمج بين الفنون التشكيلية وجماليات الخط العربي. وقد أشار الكاتب *الصحفي محمد غبريس* في كتابه الصادر عن دائرة الثقافة في حكومة الشارقة *كنت قريباً منهم: كيف ينظر المبدع الإماراتي إلى المشهد الثقافي* أشار إلى تجربة الأستاذ خالد الجلاف واعتبره من رواد الفن التشكيلي والخط العربي، وأشار لبداياته كما أورها المؤلف في كتاب (صيف 1978).

بالرغم من أن الكتاب يقدم قصص تحكي تجربة شخصية ويمكن أن تندرج تحت فئة السير الذاتية، ويبدو من المنطقي أن يستخدم فيها المؤلف أسلوب الحكيم بصيغة ضمير المتكلم، إلا أنه اختار تجنب استخدام ضمير المتكلم، واستعاض عنه بضمير الغائب للبناء السردى للقصص فجاء حديثه دوماً عن (صاحبنا) كناية عن المؤلف نفسه، حيث جاءت الرواية على لسان راوٍ قريب ومتابع للأحداث وتفصيلها. وقد يكون ذلك الاختيار قائماً على فكرة المحايدة، فعندما يكون الحكيم من طرف ثالث يعفي هذا الأسلوب القارئ من الارتباط برؤية المؤلف ونظراته، كما يمكن أن يكون المؤلف قد اختار تجنب استخدام ضمير المتكلم حتى يقدم الأحداث بلسان شاهد (محايد) مما يعفيه من النظرة والرؤية الذاتية، ويمكنه هذا الأسلوب من تجنب إصدار الأحكام التي قد تنسب إليه، وقد أشار بعض النقاد إلى أن تجنب استخدام ضمير المتكلم في الكتابات الذاتية والسير الشخصية ينفى عن المؤلف تهمة النرجسية والغرور والتعالي، في حال كان يحكي عن تجارب ذاتية مشرقة أو ناجحة. كما أن استخدام ضمير الغائب يتيح للمؤلف أداة سردية تعفيه من الانغماس في التفاصيل وتعطيه حرية في بناء النص وتحريك الشخوص ورصدهم بحرية وبلا قيود، فيصبح المؤلف كمحرك الدمى، يفعل بمسرح الأحداث، فيصف ما يشاء بدون أن يشعر القارئ أنه يتحدث عن نفسه أو عن تجاربه. واستخدام أسلوب الرواية بضمير الغائب، يمثل مدرسة معروفة في الأدب الروائي، استخدمه عدد من الكتاب والروائيين، من أشهرهم عميد الأدب العربي طه حسين في روايته الثلاثية (الأيام)، حيث عمد للإشارة لنفسه في (الأيام) التي تحكي سيرته الذاتية بمفردات مثل (الصبي) أو (الشيخ) أو (الفتى).

الكتاب جميل وشيق ويرسم صورة واقعية تقرب مجتمع دبي في السبعينيات للأجيال الشابة ولمن عرف دبي في صورتها الحديثة ويعكس تفاصيل جميلة لحياة اجتماعية نابضة بالمحبة والترابط والتواصل، ويصور الكتاب كذلك بساطة الحياة وجمالها من خلال هذا السرد الجميل للحياة الاجتماعية آنذاك. وهو بذلك يستحق القراءة، لكنى وبصدق افتقدت فيه شيئاً من التفاصيل مثل غياب ذكر العائلة وروح تواصلها ودورها في حياة (صاحبنا) مع بعض التفاصيل، وهي من السمات الرئيسية للحياة الاجتماعية في دبي في ذلك الزمان، وتوقعت أن يفرد المؤلف حيزاً لأسرته وأفرادها والعلاقات الاجتماعية الأسرية الحميمة التي تربط بين أفرادها، وقد أشار المؤلف خطأً وتلميحاً لبعض معالم الأسرة، ولعل السبب في عدم الإشارة لذلك، من وجهة نظري، الصبغة المحافظة التي تميز المجتمعات العربية عموماً والمجتمعات الخليجية على وجه الخصوص، ولكن غياب تلك التفاصيل لا ينقص من الكتاب في شيء ولو أنها وجدت لأضافت جانباً مهماً من الحياة الاجتماعية في دبي في ذلك الزمان الجميل.

محمد صلاح الدين مضوي

الإمارات العربية المتحدة - 1 يوليو 2021*